

자율 운항 선박 보안 침해 시 대응 방안: 머신러닝을 활용

배재신

성균관대학교 정보보호학과 석사졸업
neojshin@naver.com

개요. 자율운항선박 분야를 선도하기 위해 우리나라도 5 년에 걸쳐 기술을 개발할 예정이다. AI 를 적용한 초연결 운항시스템에는 다양한 위협들이 예상되며 그에 대한 대응이 필요하다. 각 선박의 특성을 파악하여 학습한 데이터를 활용하여 운항 시 보안성의 정상 유무를 판단할 수 있게 된다면 더 안전한 자율운항이 가능할 것이다.

키워드: 자율, 운항, 선박, 머신러닝, 소프트맥스

1 서론

자동차에서의 자율 주행은 친숙하고 접근하기 쉬워 대중적이나 전 세계 물동량에서 90% 이상을 의존하는 해상 운송의 자율 운항은 그 중요성이 더욱 높다고 할 수 있다.[1] 해양수산부에 따르면 2025 년까지 연평균 12.8% 성장을 통해 1,550 억 달러의 시장 규모에 이를 것으로 예측했으며 이를 선도하기 위해 ‘자율운항선박 기술개발사업’을 추진하고 있다. 이러한 자율 운항이 가능하기 위해서는 자율 운항 제어 시스템(ANS), 선박 충돌 방지 시스템(AIS) 그리고 선박 원격 제어 시스템(IMIT) 등이 필수로 필요하게 되어 IT 측면에서 많은 융합이 발생하게 된다.[2] 이렇게 고도화 되어가는 선박 운항 시스템에 발생할 수 있는 예측하기 어려운 위협과 취약점에 대비하여 의도한 것과 다르게 시스템의 탈취 등으로 선박의 운항이 HW 나 혹은 SW 측면에서 정상 범주에서 벗어날 경우에 대한 보안 역시 고도화되어야 할 필요가 있다. 이에 본 연구에서는 운항에 대한 머신 러닝 모형을 구성하고 그것을 분석하여 선박 별 운항의 특징을 구분하였다.

이를 기반으로 모형의 정확도를 검증하여 운항 시스템의 비정상 상황에서의 보안성을 확인하였다.

2 관련연구 및 실험 방법론

2.1 머신 러닝

머신러닝은 기계학습이라 하며 '인간이 다양한 경험과 시행착오를 통해 지식을 배우는 것처럼 컴퓨터에 충분히 많은 데이터를 주고, 거기에 일반적인 패턴을 찾아내게 하는 방법'이다. 이러한 머신러닝에는 크게 회귀 분석과 분류로 생각해 볼 수 있는데 회귀 분석은 관찰된 데이터들을 기반으로 하나의 함수를 구해서 관찰되지 않은 데이터의 값을 예측하는 알고리즘이며, 분류는 입력된 값이 기존에 있는 어떤 종류에 속하는지 예측하는 알고리즘이다.

로지스틱 회귀는 독립 변수의 선형 결합을 이용하여 사건의 발생 가능성을 예측하는데 사용되는 통계 기법이다. 보통 로지스틱 회귀는 종속 변수가 이항형 문제를 지칭하게 될 때 사용된다. 로지스틱 회귀는 선형 회귀 분석과는 다르게 종속 변수에 범주형 데이터를 대상으로 하며 입력 데이터가 주어졌을 때 해당 데이터의 결과가 특정 분류로 나뉘기 때문에 일종의 분류 기법으로 볼 수 있다. 3 개 이상의 다양한 분류 선택지 중에서 1 개를 고르는 다중 클래스 분류 문제를 처리하기 위해서는 소프트맥스 회귀 라고 불리는 다중 분류로지스틱 회귀를 사용할 수 있다.

2.2 학습 데이터

운항 관련 데이터의 활용은 자동차 운전 데이터셋에서 활용법을 찾을 수 있다. 개인마다 성별, 지역, 나이에 따라 습관이 다르기에 안전거리를 유지하기 위한 속도의 가감과 좌우의 횡 운동 데이터 값이 다르게 나올 수 있다. 이런 데이터를 활용한 분류 결과를 보면 운항에서도 코스에 따라 그리고 너울 등의 환경에 따른 속도나 방향 데이터 등으로 각 선박의 고유 특징을 구분할 수 있을 것으로 예상된다.[3] 이런 데이터셋을 적용할 때는

충분한 양과 종류가 있어야 하며 그 데이터들이 선박 별 구분이 충분히 가능한지 확인이 되어야 한다.

2.3 모델 적용 및 실험

데이터를 학습하기 위해서 사용하는 머신러닝 모델은 케라스를 활용한 소프트맥스이다. 위치 값과 가속, 감속 그리고 회전 관련 데이터와 그 분류 값을 학습 데이터 X, Y 로 지정하고 그 중 분류값 1 개의 일부 데이터를 테스트 데이터 X, Y 로 지정하여 학습 값으로 호출한다. 그리고 그 데이터를 reshape 를 활용한 배열 처리하고 분류 결과값을 one hot encoding 을 적용하여 학습 준비를 한다. 1 부터 10 까지의 분류 값이 있을 때 임의의 테스트 데이터를 넣고 예상되는 분류 값과의 일치율을 확인하면 아래와 같다.

표 1. 분류 값에 따른 예측 결과.

분류와 예측이 동일한 경우
925/925 [=====] - 0s 26us/step
Test accuracy: 0.792432427406311
분류와 예측이 다른 경우
232/232 [=====] - 0s 69us/step
Test accuracy: 0.0

3 결론 및 향후연구

복잡해지고 고도화된 시스템에는 식별과 인증 외에 행위를 기반으로 하는 보안성 강화가 추가적으로 필요해진다. 이러한 행위를 기반으로 하는 분류의 경우 명확한 근거 제시가 어려우므로 좀 더 정확도의 향상이 필요한 것으로 보인다. 대신 행위기반 보안과 함께 재인증 등의 보완책과 함께 적용할 경우 현재 상태의 정상 유무를 판단할 수 있으므로 예측하기 어려운 위협에 대한 대응책이 될 것으로 생각된다. 본 연구에서 분류가 맞음에도 약 80%의 정확도가 나온 것은 옳고 그름을 판단하기는 아직

어려우며, 이 결과로 현재의 운항 시스템에 문제가 발생했음을 판단할 수 없다. 따라서 다음 연구에서는 데이터의 적합성 여부와 과적합 그리고 어느 레벨을 정상 범주로 판단해야 할 지 모델 및 데이터의 다양성과 학습을 심화하여 연구를 진행할 것이다.

참고문헌

1. 박정현, 성균관대학교, 자율운항선박(MASS)의 개발현황과 법률제정 필요성에 관한 연구,1-2 (2019)
2. 해양수산부, <https://www.mof.go.kr/>
3. 배재신, 성균관대학교, 머신러닝을 이용한 자율주행차의 보안 강화 연구, 26-32 (2020)

약어표

- | | |
|---------|--|
| 1. ANS | Autonomous Navigation System |
| 2. AIS | Autonomous Identification System |
| 3. IMIT | Integrated Maritime Information Technology |